
ПЕРЕВОДЫ И ПЕРЕЛОЖЕНИЯ СЕРБСКОЙ ПОЭЗИИ В ЖУРНАЛЕ «РУССКИЙ ВЕСТНИК»¹

*Вступительная заметка, подготовка текста
и примечания А.А. Тимаковой*

Сербская тема периодически возникала на страницах «Русского вестника». Бесспорно, кульминационным моментом был период русско-турецкой войны 1877–1878 гг. за освобождение Балкан от власти Османской империи, когда рассуждения о помощи сербским братьям вошли в политическую повесть. Однако, если говорить именно о поэтическом переводе, – злободневность и актуальность сербской темы никоим образом не повлияли ни на регулярность, ни на частотность публикаций. Отметим, что «Русскому вестнику» изначально повезло – его постоянными авторами стали люди, любившие поэзию южных славян, много переводившие ее, создававшие оригинальные произведения, наполненные сербским колоритом, – Н.В. Берг, А.Н. Майков, Н.Ф. Щербина. Скорее удивительно, что в первые годы существования «Русского вестника», когда поэтическому переводу уделялось особо пристальное внимание, в нем были опубликованы только по одной сербской песне в переводе Н.В. Берга [1, с. 440] и А.Н. Майкова [2, с. 393–394] и одна сербская народная поэма в переводе Н.Ф. Щербины [3, с. 921–934].

Говоря в целом о переводах с сербского, напечатанных в журнале, можно отметить две особенности – интерес к народной поэзии (сербскому фольклору) и недостаточно отчетливое различие балканских народов – сербов, хорватов, черногорцев. Среди фольклорных переводов А.Н. Майкова, увидевших свет в «Русском вестнике», особо назовем народную песню «Как отдалил турецкий султан московского царя» [4, с. 372–377]; ему же принадлежит вольное переложение сербской песни «Сельская церковь» [5, с. 826–828]. Среди хорватских авторов, переводы которых печатались наряду с переводами авторов сербских, отметим Ивана Мажуранича с поэмой «Черногорцы» («перевел с сербохорватского М. П-ий [М.П. Петровский]») [6, с. 372–706] и Франа Мажуранича со стихотворением «Был ясный, теплый вечер мая...» в переводе Ап. Ап. Коринфского [7, с. 653–654]; эти переводы закономерно не включены в публикуемую ниже подборку, однако обязательно должны быть упомянуты в рамках «балканского вектора» переводной поэзии «Русского вестника».

¹ Статья подготовлена в рамках реализации в ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет» работ по гранту Российского научного фонда № 24-18-00040 «Эволюция русского поэтического перевода в контексте идейных концепций литературных журналов второй половины XIX века».

В неожиданном амплуа, как переводчик драмы Матии Бана «Мей-рима, или Босняки», предстал в 1876 г. в журнале «Русский вестник» известный ученый-славист, историк, филолог, общественный деятель П.А. Кулаковский [8, с. 745–835]; перевод напечатан под псевдонимом П.А.К., выполнен в прозе, однако в него вошла стихотворная вставка – народная песня «Ой, прекрасна наша жизнь гайдучья!..» [8, с. 771–772], републикуемая в составе представленной далее подборки переводов и переложений. В 1878 г. под псевдонимом Н. Боев в журнале увидел свет выполненный Ф.Н. Бергом перевод стихотворения Любомира Ненадовича «Никшич» [9, с. 366–369], который свидетельствовал о том, что русским интерпретаторам было интересно не только далекое прошлое сербов, но и современный литературный процесс на Балканах.

Наиболее полное представление о сербской поэзии на страницах «Русского вестника» дает цикл А. Орлова «Сербские мелодии», представленный в № 3 и № 5 за 1882 г. [10, с. 275–277; 11, с. 445–450] и содержащий, в общей сложности, 17 произведений, которые сложно считать собственно переводами, но которые при этом талантливо передают дух и настроение сербской песенной культуры.

Переводы и переложения А.Н. Майкова, Н.В. Берга, П.А. Кулаковского, Ф.Н. Берга, А. Орлова взяты нами из номеров «Русского вестника» и представлены в соответствии с требованиями современной орфографии и пунктуации.

СОКОЛИНЫЕ ОЧИ (СЕРБСКАЯ ПЕСНЯ)²

Ах, вы, очи соколины!
Соколиными очами
Я родне пришлась по нраву
И Осман-Аге по сердцу.
Раз мне мать его сказала:
«Ты послушай, дьявол-девка!
Не белись ты, не румянься,
Моего не тронь ты сына!
Уведу его я в горы,
Мы построим дом тесовый
И затворимся там крепко!» –
«Что ж, подите, затворитесь!
У меня ведь черти-очи:
Захочу я, поверчу я –
Двор тесовый, двор дубовый,

² Публ.: Русский вестник. – 1857. – Т. 7. – Январь. Кн. 2. – С. 440.

Все увижу сквозь ограду –
И Османа я украду!»

Пер. Н.В. Берга

СЕРБСКАЯ ПЕСНЯ («СВЕТЛОЛИЦА, ЧЕРНОБРОВА...»)³

Светлолица, черноброва,
Веселее бела дня,
Водит девица лихого
Опененного коня;
Гладит гриву вороного
И в глаза ему глядит.
«Я коня еще такого
Не видала! – говорит. –
Чай, коня и всадник стоит...
Только он тебя навряд
Вдоволь холит и покоит...
Что он, холост иль женат?

Конь мотает головою,
Бьет ногою, говорит:
«Холост, только за душою
Думу крепкую таит.
Он со мною стороною
Заговаривал не раз,
Не послать ли за тобою
Нам уж сватов в добрый час».
А она в ответ, краснея:
«Я для доброго коня
Буду сыпать, не жалея,
Полны ясли ячменя;
Буду розовые ленты
В гриву черную вплетать,
На попону позументы
С бахромою нашивать;
Будет любо нам, как к речке
Да тебя я поведу
В златокованой уздечке,
На шелковом поводу!

³ Публ.: Русский вестник. – 1860. – Т. 26. – Апрель. Кн. 1. – С. 393–394. Перевод песни «Дјевојка и конь момачки» («Будльанка Дјевојка и конь») из сборника сербских народных песен Вука Караджича.

Без заботы, без печали
Мы бы зажили с тобой –
Только б сватов высылали
Поскорее вы за мной!»

Пер. А. Майкова

КАК ОТДАРИЛ ТУРЕЦКИЙ СУЛТАН МОСКОВСКОГО ЦАРЯ (ИЗ СЕРБСКИХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН)⁴

Идут письма из земли Московской
Через грады многие и земли,
Идут, идут и в Стамбул приходят:

⁴ Публ.: Русский вестник. – 1871. – Т. 91. – № 1. – С. 372–377. Оригинальный текст (согласно комментарию к публикации) был взят из III тома «Сербских песен» Вука Караджича. Комментарий Вука Караджича: «Везде в нашем народе живет убеждение, что все бывшие у турок разные дорогие и священные вещи отвезены в Россию. Так, я слышал другую песню, в которой взяты лица из новейшего времени и рассказывается, как царица Московская “госпа Елисавка” (государыня Елизавета) писала письмо турецкому султану Сулейману о том, что у него находится ее “отчина”, то есть принадлежащие ей по наследству вещи:

Золотой венец царя Симеона
И одежда святого Иоанна,
Знамя с крестом царя Константина,
Златой посох святого отца Саввы,
Острая сабля Сильного Стефана
И икона отца Димитрия

и чтоб он доставил ей эти вещи. Она же ему за это даст мир на тридцать лет, будет посылать ему пшеницы, чтобы продовольствовать войско в течение девяти лет и, кроме того, построит златую мечеть, а

На мечети тридцать минаретов,
А зубцы на них из чиста злата,
И будет на ней еще двенадцать шаров,
В каждом шаре драгоценный камень,
И на весь Царьград мечеть засветит ночью
Так, как днем сияет солнце.
Если ж не отдашь мне моего наследья,
Подымайся со своею ратью
И иди на Киевское поле.
Учиним с тобою поединок;
Саблею с тобой размерим землю,
Или отчину свою добуду,
Или распояшу свою московскую саблю.

На это султан отвечал очень красно и смиренно, что у него больше нет ее “отчины”, а что все находится в Крыму у татарского царя. Тогда она писала татарскому царю и просила его, чтоб он отдал ее “наследие”; она же построит ему большую мечеть, и даст мир, и пришлет пшеницы еще больше, чем сколько обещала турецкому султану. Но царь татарский отвечал грубо и непристойно, говоря, что ее наследие точно у него находится, только он не отдаст, а пойдет на нее войной, чтобы “Петрибор” (Петербург) с землей поровнять, а сыновей ее и дочерей и ее самое в полон забрать и потурчить, и т. д. И началась война, и “госпа Елисавка” завладела Крымом и добыла назад свое наследие».

И везут их в золотых каретах
К самому турецкому султану;
А при письмах царские подарки –
Для султана: золотое блюдо,
А на нем стоит мечеть златая,
А вокруг мечети змей обвился,
В голове ж у змея – алем-камень,
Самоцветный камень, при котором
Можно ночью и ходить, и видеть,
Словно днем, когда сияет солнце.
Ибрагиму, султанскому сыну:
Дорогие острые две сабли,
По шнуру на саблях, золотые,
На шнурах по дорогому камню;
А султанше: для румян сосудов;
Весь имел он вид гнезда соколя;
На гнезде – наседка-соколиха,
Соколята смотрят из-под крыльев.
Все из чиста злата, хитрой рёзьбы.
Получив подарки дорогие,
Стал султан кручиниться и думать,
Что́ б царю Московскому отправить,
Честь за честь, за дорогой подарок?
Думал, думал, ничего не вздумал.
Кто придет к нему, передо всеми
Начинает хвастаться, какие
Шлет ему подарки царь Московский.
И никто сказать ему не может,
Чем царя бы отдарить за милость.
Вот паша приходит Соколович,
Хвалится султан ему дарами;
За пашой пришли ходжа и кадий,
Поклонились низко, целовали
У султана руку и колено;
Им султан дарами начал хвастать
И потом стал спрашивать обоих:
«Слуги вы мои, ходжа и кадий,
Вы вдвоем меня не вразумите ль,
Что́ послать в Московскую мне землю
Из моей земли царю в подарок?»

Отвечали и ходжа, и кадий:
«Царь-султан! Твоя над нами воля,
А мы вздумать ничего не можем;
Ты позвал бы старца-патриарха,
Он скорей научит и укажет,
Что послать и чем доволен будет
Государь великий царь Московский».
Услыхал султан такие речи,
Своего послал тотчас каваса,
Чтобы позвал старца-патриарха.
И когда пришел к султану старец,
Показал султан ему, какие
Получил подарки, и промолвил:
«О, слуга мой, старче патриарше!
Ты меня не вразумишь ли, старче,
Что послать в Московскую мне землю,
Чтобы был подарками доволен
Государь великий царь Московский».
Тихо старец отвечал султану:
«Царь-султан, пресветлое ты солнце!
Мне ль учить твою велику мудрость?
В простоте дозвошь мне слово молвить,
Как Господь мне на сердце положит.
Есть в твоём великом государстве,
Что царю Московскому отправить,
Что тебе совсем не на потребу,
А ему весьма угодно будет.
Посох есть от Неманича Саввы,
Злат венец царя есть Константина,
Иоанна Златоуста ризы
Да с святым крестом на древке знамя,
Что держал в бою царь сербский Лазарь.
Никакой тебе в них нет потребы,
А царю угодны будут, знаю».
Полюбилась эта речь султану
И велел он старцу-патриарху,
Чтобы справил для царя подарки
И вручил их посланцам московским.
Патриарх, как следует, все справил
И, вручая посланцам, сказал им:

«Поезжайте, милые, вы с Богом;
Но большой не ездите дорогой,
А идите лесом и горою,
Будет вам вослед погоня злая,
Чтоб отнять у вас сии святыни,
Выше коих нет для христианства.
Я сложу главу свою за это,
Грешное мое погибнет тело,
Но душа моя чрез то спасется».
И затем простился с посланцами.

И султан доволен был, что кончил
Наконец с таким мудреным делом
И что все так дешево устроил;
Перед всеми начал похваляться.
Вот паша приходит Соколович,
И ему султан сказал, похвастал:
«Угадай, паша, слуга мой верный,
Что́ к царю Московскому послал я?
Дал я посох Неманича Саввы,
Злат венец царя дал Константина,
Иоанна Златоуста ризы
Да с святым крестом на древке знамя,
Что держал в бою царь сербский Лазарь.
В них мне вовсе не было потребы,
А царю они угодны будут».
И спросил султана Соколович:
«По чьему ж ты сделал так совету?»
И султан ему ответил прямо:
«По совету старца-патриарха».
И сказал на это Соколович:
«Царь-султан, пресветлое ты солнце!
Если ты Царю послал святыни,
Выше коих нет для христианства,
Приложил бы к ним уж тоже кстати
И ключи от своего Стамбула!
Все равно – отдать придется после,
И с великим для тебя позором!
Ведь на этих на одних святынях
Все твое и утверждалось царство!»

Услыхал султан такие речи,
Спохватился, и всплеснул руками,
И паше приказывал поспешно:
«Гой еси, паша, слуга мой верный,
Собери ты турков-янычаров,
Догони ты посланцев московских,
Отбери у них мои подарки,
Отбери святыни, на которых
Все мое и утверждалось царство!»

Собрал войско храбрый Соколович
И поехал по большой дороге;
Ищет, ищет посланцев московских –
Не нашел нигде, домой вернулся,
Говорит султану, что не видел,
Как ни бился, посланцев московских.
И султан пришел в велику ярость,
Закричал паше он зычным гласом:
«Так поди, паша, слуга мой верный,
И убей ты старца-патриарха».
Побежал паша приказ исполнить,
И схватил он старца-патриарха,
И взмахнул над ним уж острой саблей.
Патриарх же старец молвил тихо:
«Господин паша, остановися –
Погоди, не обагряй, пожалуй,
Землю кровью праведной моею,
А не то три года быть засухе,
Ничего земля родить не станет».
Услыхал паша, что молвил старец,
И повел его на сине море,
И занес над ним уж острую саблю;
Говорит опять великий старец:
«Господин паша, остановися,
Не губи меня на синем море:
Встанет буря, море возмутится,
Корабли потопит и галеры,
Города зальет, размочит землю».
Напугать пашу так думал старец,
Да паша не стал уж старца слушать
И отсек главу его святую.

Дал Господь в своем раю небесном
Прославление праведному мужу,
Нам же, братья, радость и веселье.

Пер. А.Н. Майкова

<ИЗ ДРАМЫ МАТИИ БАНА «МЕЙРИМА, ИЛИ БОСНЯКИ»>⁵

Ой, прекрасна наша жизнь гайдучья!
Жить высоко, на вершинах горных,
Близко солнца жаркого и неба,
Где, покаясь в облаках златистых,
Вдаль несутся облачные вилы⁶,
На юнаков счастье проливая.
Там юнак не знает господина,
Только Бога одного боится,
Он свободен, счастлив, добр и весел,
Словно царь-орел под облаками.

Ой, прекрасна наша жизнь гайдучья!
Если небо мглою омрачится,
Видит он, как над его главою
Огневые молнии играют;
Слышит он, как, вокруг него бушует,
Яростно грохочет гром небесный;
Чувствует, как под его ногами
Грудь горы лесистая трясется.
Он на ней средь ужасов природы
Песнь поет юнацкую под гусли.

Ой, прекрасна наша жизнь гайдучья!
Весело напасть с горы, как буря,
На дома, дворцы турецких спаший,
Порубить их головы мечами,
Захватить имущество неверных,
А с ним вместе жен их чернооких,
И, огнем дворы их попаливши,
Чтоб следов проклятых не осталось,
Снова в горы с песнями вернуться.
Ой, прекрасна наша жизнь гайдучья!

Перевод с сербского П.А.К. [П.А. Кулаковского]

⁵ Публ.: Русский вестник. – 1876. – Т. 123. – № 6. – С. 771–772.

⁶ Вилы – нимфы, живущие на горах и у рек. – *Примечание переводчика.*

НИКШИЧ (ИЗ НЕНАДОВИЧА)⁷

Поле, Никшичское поле,
Ты сохой не поднято́,
Ты усеяно костями,
Кровью поле залито́!

Ой ты, каменное поле,
Ни дубочка, ни куста!
Сторожит ряд кул турецких
Неприветные места.

Мы засеяли костями
Старый, грозный перевал,
Ливень путь турецких жгучих
Здесь не раз нас поливал.

От Требешицы поднялись
Тучи черные врагов,
На Планине постреляли
Черногорских соколов...

Что́ на поле забелелось
Утром рано под горой?
То ли наш Никола ставит,
Князь, шатер свой боевой!

Старый Никшич братъ он ладит...
Было крови, было слез!
Много ран ужасных, Никшич,
Черной ты Горе нанес!

Сколько лютых стрел смертельных
Из-за этих стен неслось,
Сколько стрел тех в сердце прямо
Черногории впилося!

Нет тебе теперь пощады!
Нет твоих угрюмых кул!
Не придет тебе на помощь
Умирающий Стамбул.

⁷ Публ.: Русский вестник. – 1878. – Т. 133. – № 1. – С. 366–369.

Вот за князем за Николой
Наши соколы летят.
Шесть недель грохочут пушки,
Ружья шесть недель трещат.

Не сдает – крепится старый,
Смерть несет в своих руках.
День и ночь стоит упорно
Никшичанин на стенах.

А из окон свищет пламя,
Стены падают кругом,
Ядра улицей несутся,
Пули сыплются дождем...

Знаем вас мы, никшичане!
Посчитались мы не раз,
Мы немало под стенами
Крови пролили у вас!

На одних выросли мы скалах,
Наша сталь – один закал,
И юнак ваш крепче стали,
Тверже он угрюмых скал.

Но пробил твой час последний!
Сломит Черная Гора!
Жен и деток с стариками
Убирать тебе пора!

Милость вам от князь Николы,
Выводи куда-нибудь,
Выводи их за ворота –
Будем биться с грудью грудь!

По уступам диким горным
Серо-пестрою змеей
Удалые батальоны
Идут плотную стеной.

На заре блестят ханджары
И блестят ряды стволов,
Но светлей их, ярче – очи
Черногорских удальцов.

Где ни ступят черногорцы,
Кровью метятся следы,
Замелькали под стенами
Шапок красные ряды...

Грозно выстрелы рокочут,
Крикнул наш юнак Бошко⁸,
Крик победный батальонов
Раскатился далеко.

Растворилися ворота,
Петли ржавые скрипят...
Слава, слава, черногорцы!
Наши соколы летят!

На коне своем на белом
Князь Никола у ворот,
Мир и милость в Никшич старый
С белым знаменем несет!

Пер. Н. Боева [Ф.Н. Берга]

А. Майков

**СЕРБСКАЯ ЦЕРКОВЬ
(ВОЛЬНОЕ ПЕРЕЛОЖЕНИЕ СЕРБСКОЙ ПЕСНИ)⁹**

Именинник был царь Лазарь,
Собрались к нему все баны,
И князья, и воеводы,
И в беседе прохлаждались
Во честном, почетном пире.
Пир уж был по полупире,
Как вошла в шатер царица –
Свет-душа красна Милица.
Обложились жемчугами,
Пояс кованый надела,

⁸ Ника Бошко, воевода Цетиньского батальона. – *Примечание переводчика.*

⁹ Публ.: Русский вестник. – 1867. – Т. 68. – № 4. – С. 826–828.

Головной покров кисейный,
Злат венец поверх покрова.
Поклонилася супругу,
Поклонилась, говорила:
«Господин ты мой, царь Лазарь!
Мне б не след к тебе входить,
Не подобно б говорить,
Да не терпит больше сердце.
Сон я видела, и трижды
Тот же самый сон мне снится.
Все является мне старец
В клобуке и черной рясе;
Осиян небесным светом,
Держит он большую книгу;
Кажет мне изображенья.
На одном-то словно поле,
Только все дымится кровью;
Словно воинство какое
Полегло на нем, побито;
На другом изображеньи
Церковь, словно как на небе;
От нее ж лучи исходят
Вниз на Сербскую все землю.
И зачем являлся старец,
И зачем казал мне книгу,
Что́ велит по ней исполнить –
Не могла никак я сдумать.
Только сдумала одно я
И пришла к тебе, царь Лазарь.
Все цари, какие были
Над землею славной Сербской,
Собирали серебро, злато,
Чтобы строить Божьи церкви
И обители святые.
Ты сидишь на их престоле,
Копишь серебро и злато,
Сам по всей земле прославлен,
А для Господа, для Бога,
Ни единой не построил
Ни обители, ни церкви».

Призадумался царь Лазарь
И воскликнул громким гласом:
«Храм построю я, какого
Не бывало в Сербском царстве!
Из свинцу солью основу,
Их серебра поставлю стены,
Красным золотом покрою,
А внутри весь изукрашу
Крупным жемчугом заморским
И камнем самоцветным –
Да во славу христианам
Он на всю сияет землю!»
Повставали с мест все баны,
И князья, и воеводы,
Похваляли мысль цареву:
«С Богом, царь, благое дело!»

Только Милош воевода
За столом один остался
И сидит, потупя очи
И глубоко вздыхая.
Заприметил свет-царь Лазарь,
Что не встал с князьями Милош,
Посылал к нему он чашу:
«Буди здрав, князь славный Милош!
Что сидишь, потупя очи
И глубоко вздыхая?
Аль не по́ сердцу речь наша?»

И вскочил князь славный Милош,
Принял чашу в белы руки,
Поклонился, слово молвил:
«Государь ты, свет-царь Лазарь!
Не вотще царице снилось
Поле, залитое кровью,
Словно воинство какое
Полегло на нем, побито:
Прочитал ли ты в Писаньи,
Во святых старинных книгах,
Что́ стоит про наше время?»

Наше время – на исходе:
“Близок час, во онь же турок
Приидет на нашу землю,
Царство Сербское порушит,
Попленит народ в работу”.
Вот кровавое-то поле!
Если ж ты построишь церковь
Со свинцовой основой,
И серебряные стены,
Красно золото на крыше,
А внутри заморский жемчуг,
Самоцветные каменья:
Приидет поганый турок,
Разнесет он все и сроет.
Из свинцу польет он ядер,
Будет бить им наши грады,
А серебряные стены
Перебьет на сбрую коням,
Самоцветные каменья
Вправит в сабельны эфесы,
А все золото и жемчуг
Заберет своим туркиням,
И наложницам, и женам,
На мониста и повязки.
Церковь строить – так из камня,
Камня серого, такого,
Чтоб ни огонь не жег палящий,
Чтоб ни меч не сек булатный,
Чтоб ни червь, ни ржа не ели;
Вместо ж злата и каменьев –
Да сияет благочестьем
И небесной светлой славой.
Пусть тогда приходит турок,
Забирает нашу землю,
Царство Сербское порушит,
Попленит народ в работу:
На сер-камень не польстится.
И пребудут яко звезды
Над землей плененной нашей
Наши каменные церкви:

Будут иноки честные,
Благодатью лишь богаты,
Славить Господа в них Бога,
Поминать царей великих
И мужей, во брани падших
За отеческую землю,
И стоять в сердцах у сербов
Будет веки нерушимо
Царство Сербское, под верным,
Под невидимым покровом
Пресвятой Христовой церкви...
И на эту-то вот церковь
И указывал царице
Во святом виденье старец...»

А. Орлов

СЕРБСКИЕ МЕЛОДИИ¹⁰

1

Песню пела девушка за рощей.
Далеко та песня раздавалась:
Слышал песню и монах печальный,
Слышал песню и пастух веселый.
И сказал печальному веселый:
«Эх, монах-монашек ты печальный!
Кабы я был на твоём на месте –
Свою рясу по воде пустил бы,
Свою книгу на огне спалил бы –
Убежал бы к девушке за рощу!»
А ему в ответ монах печальный:
«Эх, пастух ты, пастушок веселый!
Кабы я был на твоём на месте –
Продал бы овец своих в Карловце,
Продал бы волов своих в Крушевце –
Убежал бы к девушке за рощу!»

¹⁰ Публ.: Русский вестник. – 1882. – Т. 158. – № 3. – С. 275–277.

2

Соловей в лесу такую
Песенку поет:
«Двое молодцов не сто́ят
Старца одного!»
Услыхала то девица
И ему в ответ:
«Лжешь, соловушка, не верю,
Пой, что я скажу:
Двое старцев не годятся
Против молодца!»
Услыхала то вдовица
И ему в ответ:
«Лжешь, соловушка, не верю,
Пой, что я скажу:
Трое старцев не годятся
Против молодца!»
Услыхала то старушка
И ему в ответ,
Да сквозь слезы: «Врешь ты, птица,
Пой для дураков.
За молодчика отдам я
Сотню стариков!»

3

Печален день без солнышка,
Печальна ночь без месяца,
А девушка – без милого!
Есть он – так величается,
А нет – льет слезы горькие.
Так пусть тебе, подруженька,
Недолго величаться с ним,
А плакать, плакать до́сыта,
Как без него я плакала!

4

Пасет Иво на горе овечек,
А Бояна под горой ягнят.
Кличет Иво с горки: «Эй, Бояна!
Набери мне под горой цветочков!

Наберу тебе с горы прохлады!»
А она на горку: «Глуп ты, Иво!
Что тебе цветочки без девицы?
Что и мне прохлада без юнака?»

5

– Эй, Любица, душа-сердце!
Отвори свое окошко:
Поглядеть бы мне немможно
Твое белое лицо!
– Проходи ты, парень, с Богом!
По горам ты не гулял?
Снежок белый не топтал?
Снежок белый – таково
Мое белое лицо!
– Эй, Любица, душа-сердце!
Отвори свое окошко:
Поглядеть бы мне немножко
Очи черные твои!
– Проходи ты, парень, с Богом!
На базаре не бывал?
Чернослива не видал?
Черносливы – таковы
Очи черные мои!
– Эй, Любица, душа-сердце!
Отвори свое окошко:
Поглядеть бы мне немножко
Брови тонкие вои!
– Проходи ты, парень, с Богом!
По канавкам не бродил?
Пиявочек не ловил?
Пиявочки – таковы
Брови тонкие мои!

6

Василечек голубой,
Кабы я была тобой –
Знала б я, где мне расти,
Где мне краще расцвести:
У юнаков – на усах,

У девушек – на косах,
У мамушек – на глаза:
Чтоб поменьше им глазеть
Да за нами не глядеть!

А. Орлов

СЕРБСКИЕ МЕЛОДИИ¹¹

1

Снилось Богоматери Пречистой:
Деревцо у ней растет из сердца,
В ширину-то – по всему по свету,
В вышину-то – до самого неба.
Разгадать тот сон она не может,
Просит брата своего Василья:
«Милый братец мой, святой Василий!
В эту ночь мне чудный сон приснился:
Древо у меня растет из сердца,
В ширину-то – по всему по свету,
В вышину-то – до самого неба,
Разгадать сон чудный не могу я».
Отвечал сестре святой Василий:
«Сестра моя, Дева Пресвятая!
Чудный сон тебе я разгадаю.
Древа у тебя растет из сердца:
Ты родишь нам Христа Бога-Сына.
Разрослось оно по всему миру:
От греха твой сын весь мир избавитю
Поднялось оно с земли на небо:
Отойдет от нас Он к Отцу-Богу».

2

Взял Господь у матери родимой,
Взял Господь любимого сыночка.
Плачет мать о сыне беспрестанно,

¹¹ Публ.: Русский вестник. – 1882. – Т. 159. – № 5. – С. 445–450.

И Господь ей с неба посылает
На утеху ангелов пресветлых:
«Улетайте, ангелы святые!
Искапайте из могилы сына,
Приносите матери печальной
Милого сынка полюбоваться».
Улетали ангелы святые,
Искапали сына из могилы:
У него – мокрехонька сорочка,
Нет в руках свечи – одна светильня.
Приносили ангелы святые
Матери сынка полюбоваться.
Спрашивает мать, увидя сына:
«Что с тобой, дитя мое родное?
Отчего мокра твоя сорочка?
Отчего в руках одна светильня?»
Отвечает ей сынок любимый:
«Ах, родная, не пытай об этом!
На плечах моих сорочка смокла
От твоих великих слез, родная,
А в руках истаяла вся свечка
От твоих, родная, тяжких вздохов!»

3

В пятницу сынок работу бросил,
Всю субботу пролежал в постели,
В воскресенье рано в путь собрался.
Не краснó его я снарядила:
Полотна кусок дала в дорогу
Да еще пяток досок сосновых!

4

У Марицы девять платъиц,
А сама она в десятом
Ранней утренней росой
В виноградник за лозой,
В винограднике ходила –
Все то платьє замочила,
И за эту за напасть
Стала Мара себя клясть:

«Обрати меня ты, Боже,
Обрати зеленой елкой,
Мой косыньки – ветвями,
Мои ручки – стебельками,
Мое горлышко – в свирель.
Ты повесь его на ель,
Пусть Иван-пастух снимает,
На свирели той играет.
Как заслышит песню мать,
Станет дочку вспоминать
И похвалится родная:
– Ишь, свирелочка какая!
Словно горлышко, ей-ей,
Милой Марицы моей!»

5

Ветер дует, солнце пышет,
Иво Станке письмо пишет:
«Ты пришли мне, дорогая,
Свою душу, свои очи,
Свое белое лицо!
Пришли душу вместе с платьем,
Чтобы быть ему – теплее,
Бело личико – с сорочкой,
Чтобы быть ей побелее,
Очи ясны – с винцом красным,
Чтобы быть ему пьянее!
Да еще прибавь три слова:
Одно слово – не скучай!
А другое – поджидай!
Третье слово – в путь готова!»

6

Что родила, матушка, – спасибо!
А что выдала, родная, – не спасибо!
Что́ бы выдать за мастерового?
А не то как за купца какого?
Мастер хоть по праздникам, да любит,
Купчик любит, как придет из лавки,
А крестьянин только то и знает:
День он пашет, ночь – волов гоняет.

7

Среди поля, на дороге
У юнака конь споткнулся,
Заупрямился – нейдет.
Юнак плеточку берет,
Приговаривает:
«Что с тобою, конь мой добрый?
Что упрямишься? Что стал?
Иль узда тебе не в пору?
Иль в дороге ты устал?»
Конь юнаку отвечал:
«Нет, узда моя мне в пору,
Я в дороге не устал:
Мы с тобою то и знаем,
Что в кафаны заезжаем.
Меня к тыну привязал –
Сам в кафалу убежал.
А в кафале три красотки:
Одной имя – Наливайка,
Другой имя – Угощайка,
Третьей имя – Обнимайка.
И пошел там пировать
Да красоток подзывать:
– Наливайка, наливай!
Угощайка, угощай!
Обнимайка, обнимай!
А я жду да поджидаю,
Поджидаю, голодаю,
Кормлюсь сорною травой
Да копытом землю рою!»

8

Это мой, что мимо окон ходит,
Мимо ходит, плечиком поводит.
Кажется, меня он не обманет:
Проходил вчера – переглянулся,
Проходил сегодня – улыбнулся,
А уж завтра – верно поцелует!

9

Не гневись ты, душа-девица моя,
Что вздыхаючи гляжу я на тебя:

На красу глядя на светлую твою,
Позабыл я бедность горькую мою!
А она в ответ: «Эх, парень, глуп ты, знать.
Погоди еще ты бедность забывать.
Ты сперва вот поцелуй, да приласкай,
Да тогда уж свою бедность забывай!»

10

Девушки – народец баловливый:
Как увидят, что коса по плечи, –
Просят: «Матка, заплетай нам косу!»
Не успеют заплести им косу –
Просят: «Матка, покупай нарядов!»
Не успеют накупить нарядов –
Просят: «Матка, выдавай нас замуж!»
Как увидят парня, да с усами:
«Смотри, матка, словно кот-мурлыка!»
Как увидят парня с бороною:
«Смотри, матка, – козел в огороде!»
А случится парень безбородый:
«Смотри, матка, – девичья душонка!»

11

И клялась я, и божилась:
Что б со мной ни приключилось –
Не пойду за малыша!
Да такие дни настали,
Рослых всех в солдаты взяли –
И пошла за малыша!
По дрова его послала,
Дожидалась-поджидала –
А его все нет да нет.
Побросала я работу,
Побежала за ворота:
Муженек в снегу завяз!
Его за пояс схватила,
Греться к печке приносила.
Муженек кричит: «Горю!»
Его за пояс схватила,
На нашести посадила,

Муженек мне: «Упаду!»
Его за пояс схватила
Да в курятник затворила.
Муженек пропал и тут,
Плачет: «Куры заклюют!»

Список использованных источников и литературы

1. Соколиные очи (Сербская песня) / Пер. Н.В. Берга // Русский вестник. – 1857. – Т. 7. – Январь. Кн. 2. – С. 440.
2. Сербская песня («Светлолица, черноброва...») / Пер. А. Майкова // Русский вестник. – 1860. – Т. 26. – Апрель. Кн. 1. – С. 393–394.
3. Йово и Мара. Сербская народная поэма / Пер. Н. Щербины // Русский вестник. – 1859. – Т. 29. – Октябрь. Кн. 2. – С. 921–934.
4. Как отдалил турецкий султан московского царя (Из сербских народных песен) / Пер. А.Н. Майкова // Русский вестник. – 1871. – Т. 91. – № 1. – С. 372–377.
5. Майков А. Сербская церковь (Вольное переложение сербской песни) // Русский вестник. – 1867. – Т. 68. – № 4. – С. 826–828.
6. Черногорцы. Поэма Ивана Мажуранича / Перевел с сербскохорватского М. П-ий [М.П. Петровский] // Русский вестник. – 1866. – Т. 66. – № 12. – С. 372–406.
7. Славянские мотивы (I. Из Эд. Елинека (с чешского) («Стоны не молкнут, бряцают оковы...»). – II. Из Франа Мажуранича (с хорватского) («Был ясный, теплый вечер мая...»)) / Пер. Аполлона Коринфского // Русский вестник. – 1903. – Т. 284. – № 4. – С. 653–654.
8. Мейрима, или Босняки. Драма в пяти действиях Матии Бана / Перевод с сербского П.А.К. [П.А. Кулаковского] // Русский вестник. – 1876. – Т. 123. – № 6. – С. 745–835.
9. Никшич (из Ненадовича) / Пер. Н. Боева [Ф.Н. Берга] // Русский вестник. – 1878. – Т. 133. – № 1. – С. 366–369.
10. Орлов А. Сербские мелодии. (1. «Песню пела девушка за рощей...». – 2. «Соловей в лесу такую...». – 3. «Печален день без солнышка...». – 4. «Пасет Иво на горе овечек...». – 5. «Эй, Любица, душа-сердце!..». – 6. «Василечек голубой...») // Русский вестник. – 1882. – Т. 158. – № 3. – С. 275–277.
11. Орлов А. Сербские мелодии. (1. «Снилось Богоматери Пречистой...». – 2. «Взял Господь у матери родимой...». – 3. «В пятницу сынок работу бросил...». – 4. «У Марицы девять платиц...». – 5. «Ветер дует, солнце пышет...». – 6. «Что родила матушка – спасибо!..». – 7. «Среди поля, на дороге...». – 8. «Это мой, что мимо окон ходит...». – 9. «Не гневись ты, душа-девица моя...». – 10. «Девушки – народец баловливый...». – 11. «И клялась я, и божилась...») // Русский вестник. – 1882. – Т. 159. – № 5. – С. 445–450.